

مجلة الجغرافي العربي

مجلة علمية محكمة تعنى بالعلوم الجغرافية
30 السنة ISSN2522-6231

تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد الجغرافيين العرب
العدد الثامن والثلاثون - يونيو 2018

مجلة الجغرافي العربي

مجلة علمية محكمة تعنى بالعلوم الجغرافية

السنة 30 ISSN 2522-6231

تصدر عن

الأمانة العامة لإتحاد الجغرافيين العرب

العدد (الثامن و الثلاثون) يونيو - 2018

أعضاء الأمانة العامة للاتحاد

الأمين العام	أ.د.صبري فارس الهيتي (العراق)	أ
نائب الأمين العام	د.نديم شمسين (سورية)	ب
الأمين العام المساعد	الدكتور حسان قصار (تونس)	ج
الأمين العام المساعد	د.شواش عبد القادر (الجزائر)	د
الأمين العام المساعد	د عثمان شركس (فلسطين)	هـ
الأمين العام المساعد	ا.د.عبد الحميد بن خيال (ليبيا)	و
الأمين العام المساعد	د.لطفى المومني (الأردن)	ز
الأمين العام المساعد	د.فخر الدين احمد عبد الله (السودان)	ح

تتم المراسلات على العنوان :

اتحاد الجغرافيين العرب

الموقع الالكتروني للاتحاد :

Email: alhiti46@hotmail .com

http://uA. Geographe rs .com

هيئة تحرير المجلة

رئيساً	الأستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي
عضواً	الدكتور نديم شمسين
عضواً	الأستاذ الدكتور عثمان شركس
عضواً	الدكتور شواش عبد القادر
عضواً	الدكتور مثنى مشعان المزروعي

الهيئة العلمية الاستشارية لمجلة الجغرافي العربي

الأردن	الجامعة الأردنية	الأستاذ الدكتور على العنانزة
العراق	جامعة الأنبار	الاستاذ الدكتور صبحي احمد الدليمي
الأردن	الجامعة الأردنية	الأستاذ الدكتور حسن أبو سمور
العراق	جامعة بغداد	الأستاذ الدكتور أنور مهدي
المغرب	جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء	الاستاذ الدكتور محمد الاسعد
مصر	جامعة اسيوط	الأستاذ الدكتور حسام الدين جاد الرب
تونس	جامعة منوبة	الأستاذ الهادي المثلوثي
ليبيا	جامعة عمر المختار	الاستاذ الدكتور زهران الرواشدة
الجزائر	جامعة باتنة	الاستاذ الدكتور مهدي قالة
المغرب	جامعة السلطان مولاي سليمان	الاستاذ الدكتور سلاك بوعزة
أم البواقي - الجزائر	جامعة العربي بن مهدي	الدكتور أحمد بو سماحة
السودان	جامعة الدلنج	الدكتور علاء الدين التيجاني
ليبيا	جامعة عمر المختار	الدكتور أنور إسماعيل
السعودية	جامعة الملك عبد العزيز – جدة	الدكتورة أمال بنت يحيى الشيخ
السودان	جامعة بخت الرضا	الدكتور عبد الرحمن محمد الحسن
اليمن	جامعة صنعاء	الدكتور قائد الجمرة
الجزائر	جامعة فرحات عباس	الدكتور لحسن فرطاس

محتويات العدد

الصفحة	الموضوع	ت
7-6	الافتتاحية	1
33 - 8	استعمال نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التعرية المائية في المغرب د.سلاك بوعزة د.يحيى الخالقي د. فريد جعي	2
61-34	استراتيجيات اختيارات الفلاحين وعلاقتها بتغير المناخ في البيئات الجافة -حالة دكالة- المغرب اد محمد الاسعد و وفاء كامل	3
84-62	واقع المدن الصغيرة والمتوسطة في المغرب د. صباح بوصفيحة	4
136-86	التصنيع في تونس واثره على التنمية الجهوية د. سالم شريحة	5
175-138	الاختلافات الزمنية والمكانية لتغير حجم المعاقين وانتشار الاعاقة في ليبيا د. احمد عبد السلام عبد النبي	6
213-176	اعتماد الخصائص المورفومترية في تقييم النشاط التكتوني في حوض سرجاوة د.زينب ابراهيم حسن	7
259-214	قصة ثلاث مدن - تناقضات التخطيط الحضري للعاصمة السودانية- باللغة الانجليزية - د. حسن الياس	8
260	محتويات العدد	9

استراتيجيات اختيارات الفلاحين وعلاقتها بتغير المناخ في البيئات شبه الجافة: حالة المزارعين والرعاة في الوحدة الزراعية الإيكولوجية دكالة - عبده بالمغرب دراسة في الإيكولوجيا الثقافية

أ.د محمد الأسعد

وفاء كامل طالبة باحثة في سلك الدكتوراه

مؤسسة الإنتساب: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسك، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

ملخص

يعالج البحث مسألة اتخاذ القرار لدى الفلاحين في الأنظمة الرعي-زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب وعلاقتها بالتغيرات المطرية بالوحدة الزراعية-الإيكولوجية "دكالة-عبده". يحاول البحث الجواب على السؤال الإشكالي التالي: هل يؤثر تمثل التغيرات المطرية الفصلية سلبا في اتخاذ القرارات الرعي - زراعية لدى الفلاحين بالبيئات شبه الجافة بالنظر إلى الوحدة الزراعية-الإيكولوجية دكالة - عبده؟. تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض الإحصائي التالي: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في قرارات الفلاحين الرعي زراعية حسب تمثل التغيرات المطرية الفصلية. اعتمد البحث الأسلوب الميداني لجمع البيانات، لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل لسحب عينة قوامها 262 فلاحا سنة 2015. سوف نعتمد مقارنة مقارنة، اعتمادا على أسلوبين من التحليل: كمي ونوعي، على مستوى الوحدة الزراعية-الإيكولوجية. وقد تطلب اختبار الفرض الإحصائي، استعمال الإحصاء الاستدلالي. وبناء على الوسائل المقترحة لمعالجة مشكلة البحث، تم التوصل إلى: كون زراعة الحبوب (القمح بنوعيه، والشعير، والذرة) تشكل عماد اختيارات الفلاحين بالوحدة الزراعية-الإيكولوجية دكالة - عبده"، أما تربية الماشية (بقروغيم) فتحتل المرتبة الثانية. وسجلت الدراسة وجود تأثير عامل تمثل التغيرات المطرية الفصلية في قرارات الفلاحين الرعي-زراعية، من خلال الدورة الزراعية المكونة من ثلاث فصول (الفصل الأول: أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. والفصل الثاني: يناير، فبراير. والفصل الثالث: مارس، أبريل، أيار). وتعتبر التغيرات المطرية الفصلية العامل الإيكولوجي الأساسي المؤثر في اختيارات الفلاحين، نتيجة عدم انتظام التساقطات كما وكيفا. ويعد الجفاف من أهم مظاهر التغيرات المطرية، والذي يؤثر أكثر على المزروعات البورية.

الكلمات المفتاحية

اتخاذ القرار، أنظمة رعي-زراعية، تغيرية مطرية فصلية، تمثلات الفلاحين، وحدة زراعية-إيكولوجية.

Abstract

This study aims at studying the issue of farmers' decision-making and its relation with climate variability, in agro-pastoral systems in semi-arid environments in Morocco, through the agro-ecological unit of "Doukkala - Abda". The study attempts to answer the following question: **the representation of seasonal climate variability impact negatively agro-pastoral decisions-**

making of farmers in semi-arid environments through the case study of ecological unit: "Doukkala - Abda"? The research problem was examined using the following null hypothesis: There are no statistically significant differences (Ho) in farmers' agro-pastoral decisions according to their representation of seasonal climate variability. The research adopted the method of collecting field data, based on the optimal stratified sample, to choose 262 farmers in the 2015. The study adopts also, a comparative approach, based on two methods of analysis: quantitative and qualitative, at the level of the agro-ecological unit. Testing the statistical hypothesis requires inferential statistics. The research found that the exploitation of cereals (wheat, barley, maize) is the mainstay of the agricultural economy in the agro-ecological unit of "Doukkala - Abda", followed by the cattle breeding (cows and sheep). The study also revealed the effect of representation of seasonal climate variability on farmers' agro-pastoral decisions, through agricultural cycle which consists of three seasons (First season: October- November- December. Second season: January, February. Third season: March, April, May). The seasonal climate variability is considered the main ecological factor that influence farmers' choices, as result of irregular quantitative and qualitative rainfall. The drought is one of the most important aspects of climate variability, which has great impact on dry crops.

Key words: Decision- making, Agro-pastoral systems, seasonal climate variability, farmers' representation, agro-ecological unit.

1. مقدمة ومنهجية العمل

1.1. مقدمة

أولا-السياق العام

يتناول هذا البحث دراسة وتحليل إشكالية قرارات الفلاحين في الأنظمة الرعي الزراعية وعلاقتها بتمثلات التغيرات المناخية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب: حالة الوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة-عبدة" (unité agro-écologique) (الشكل1). تنتمي هذه الوحدة الزراعية - الإيكولوجية إلى المجموعة الزراعية الإيكولوجية (ensemble agro-écologique) المسماة الهضاب الأطلنتية ذات البور الملائم للزراعة. وتصنف مناخيا بأنها شبه جافة. إذ يقل المعدل السنوي للتساقطات المطرية بها عن 400 ملم (1). تمتد الوحدة الزراعية الإيكولوجية على أقاليم الجديدة وسيدي بنور وأسفي، تمثل المساحات الصالحة للزراعة بها أزيد من 66 بالمائة، كما تمثل الأراضي المخصصة للحبوب والبقول زهاء 55 بالمائة. ويمثل مؤشر أهمية الفلاحة 18 بالمائة وهو الأعلى مقارنة بباقي الوحدات الزراعية الإيكولوجية بالمغرب (2). سنحاول طرح إشكالية البحث في إطار هذا السياق العام.

الشكل 1: موقع وحدات المعاينة المجالية فى إطار الوحدات المجالية الفلاحية بالمغرب

المصدر: الأسعد، محمد. (2012). اتخاذ القرار لدى الفلاحين فى الأنظمة الرعى-الزراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب- دراسة فى

الايكولوجية الثقافية - منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية الدار البيضاء، دار النشر المغربية، ص70

الشكل 2: توطين المجال

المصدر: خريطة طبوغرافية 2008 بتصرف <https://earthexplorer.usgs.gov>

ثانيا: المفاهيم الإجرائية

إن المفاهيم الرئيسية التي يتمحور حولها البحث هي: اتخاذ القرار (prise de décision) في الأنظمة الرعي الزراعية وتمثلات (représentation) التغيرية المناخية (variabilité climatique) " القرار تدبير يتخذ قصد إنجاز فعل معين. ويتم بموجبه تحديد الاختيارات سواء بشكل واع أو بشكل غير واع. وتخضع القرارات لمسلسل احتمالي يبدأ بتحديد الأهداف نتيجة لمثيرات معينة تحدد نوعية المعلومات التي يكونها الفرد والتي تمكنه من اختيار نوعية القرار. ولا يمكن عزل القرارات في الأنظمة الرعي-زراعية عن محيطها الإيكو-ثقافي(3)، إذ يتخذ الفلاح قراراته بناء على تفاعل العوامل الإيكولوجية بالنسق الثقافي من أجل تحقيق غايات محددة، جوهرها البحث عن الانتظام والتكيف. وتعتبر الإيكولوجية الثقافية الإطار الفكري الملائم لإدراك قرار الفلاح في محيطه الثقافي والطبيعي". (4). ويرتبط موضوع اتخاذ القرار بمفهوم الأنظمة الرعي- الزراعية في هذه الدراسة التي تتمثل في اختيارات الفلاحين في الزراعة وتربية الماشية بالبيئات شبه الجافة؛ إذ يتكون النظام الزراعي من اختيارات أنواع المزروعات الأساسية، وأنواع المزروعات التكميلية. ويتكون نظام تربية الماشية من اختيارات الفلاحين لنوع الماشية: المتمثلة في تربية الأبقار والأغنام والماعز، والتي تؤدي إلى تفاعل واندماج النظامين (5). أما مفهوم التغيرية المناخية (variabilité

(climatique) فيختلف حسب الفترة التي يسجل فيها العجز المائي خلال الدورة الزراعية، ومن أجل تحديد الفصول في علاقتها باختيارات الفلاحين، تم تقسيم دورة نموها الزراعي إلى ثلاث فترات، هي: فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة (أكتوبر – نوفمبر - ديسمبر) و فترة النمو النباتي: وسط الدورة (يناير – فبراير) وفترة الحصاد وجمع المحاصيل: نهاية الدورة (مارس – أبريل - ماي) (6) تعتبر التغيرات المطرية من مثيرات قرارات الفلاحين الرعي الزراعية خصوصا خلال بداية الدورة الزراعية (7). أما مفهوم التمثل (représentation) فهو "موضوع" مشترك بين "الأنا" و"الآخرين". فهو مجموعة من الآراء المشتركة. وهو كذلك انعكاس للتجارب الفردية والممارسات الاجتماعية للأفراد (8). ويختلف سلوك الفلاحين حسب تمثل كل دورة زراعية. تعتبر التمثلات من مثيرات قرارات الفلاحين الرعي- الزراعية، ويقصد بها في هذه الدراسة تصورات الفلاحين المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ثالثا: مشكلة البحث

يهتم هذا البحث بدراسة قرارات الفلاحين في الزراعة وتربية الماشية وعلاقتها بتمثل التغيرات المناخية. ومن هذا المنطلق يمكن طرح السؤال الإشكالي التالي: " هل يؤثر تمثل التغيرات المطرية الفصلية سلبا في اتخاذ القرارات الرعي – زراعية لدى الفلاحين بالبيئات شبه الجافة بالنظر إلى الوحدة الزراعية -الإيكولوجية "دكالة - عبدة" ؟.

تتوخى الدراسة اختبار مشكلة البحث باعتماد الفرض الإحصائي الأساس (H₀ Hypothèse nulle) التالي:

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في قرارات الفلاحين الرعي زراعية حسب تمثل التغيرات المطرية الفصلية.

رابعا: أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

- وصف أشكال قرارات الفلاحين الزراعية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة".
- وصف أشكال قرارات الفلاحين في تربية الماشية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة".
- استجلاء علاقة قرارات الفلاحين في الزراعة وتربية الماشية، بتمثلاتهم للتغيرات المناخية (التساقطات المطرية الفصلية حسب الدورات الزراعية) بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة".

1.2- منهجية البحث

أولاً- أدوات جمع البيانات: تم اختيار 20% من مجموع الدواوير من كل جماعة بالاعتماد على الخرائط المساحية التي تم تقسيمها مساحياً حسب الدواوير، وترقيمها، وسحبها بالاعتماد على جدول الأرقام العشوائية. نهج البحث الأسلوب الميداني لجمع البيانات، لهذا تم اختيار طريقة السحب الطبقي الأمثل (échantillon stratifié optimal) (9) لسحب عينة قوامها 262 فلاحاً سنة 2015. اعتمدنا في هذا البحث على استمارة مرمزة، ذات أسئلة مغلقة ونصف مفتوحة، تم ملؤها خلال خريف سنة 2015. تتكون استمارة البحث من قسمين رئيسيين هما: القسم الأول: المتغيرات المستقلة التي تتعلق بالعوامل المفسرة، أو ما يطلق عليه مثيرات القرار. وتتكون من: تمثل التساقطات المطرية (فترات الإنبات)، القسم الثاني: المتغيرات التابعة التي تشكل موضوع البحث والمتمثلة في قرارات الفلاحين الرعي- زراعية. وتم التحقق من صدق الاستمارة بإجراء اختبار قبلي للتأكد من فاعلية الاستمارة في جمع البيانات اللازمة بالجودة المطلوبة، وقد تم اختبارها في صيف سنة 2015، على 50 فلاحاً تم اختيارهم عشوائياً، لتأكد من صدق وبناء الاستمارة، وفعاليتها في جمع البيانات اللازمة بالجودة المطلوبة.

ثانياً- أدوات المعالجة: استخدمت مجموعة من الأدوات الإحصائية لاختبار فرضيات البحث. ومن أهم تلك الأدوات اختبار الدلالة ك² (Chi-Square) ومعامل تقديره (V de Cramer)، وذلك باحتمال 0.05 لقبول أو رفض فرض العدم (H₀). تم اختيار المنهج النسقي (وصف ثم تفسير) لوصف أشكال القرارات في الزراعة وتربية الماشية وربط علاقتهما بتمثل التغيرات المناخية من طرف الفلاح.

2. اختيارات الفلاحين في الزراعة وتربية الماشية بالوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة - عبدة"

2.1. الاختيارات الزراعية بالوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة - عبدة"

سنبدأ باستعراض النتائج المتعلقة بتوزيع مساحة الأراضي الزراعية بالمجالات المعنية بالدراسة، عبر التطرق إلى المساحة الصالحة للزراعة، ومساحة كل من الأراضي البورية والأراضي المسقية. ثم ننتقل إلى دراسة نتائج اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية التي تتكون من: القمح الصلب، والقمح الطري، والشعير، والذرة بالنسبة لكل جماعة على حدة.

الشكل 3: استعمال الأرض بجماعة البخاتى 1986

الشكل 4: استعمال الأرض بجماعة البخاتى 2016

الشكل 5: استعمال الأرض بجماعة الحضر 1986

الشكل 6: استعمال الأرض بجماعة الحضر 2016

تمثل الخرائط استعمال الأرض بالمجالات المدروسة في سنتين مرجعيتين هما: 1986 و2016؛ حيث يلاحظ أن مساحة الأراضي المزروعة بجماعة البخاتي كانت تمثل 85% من المساحة الإجمالية للجماعة سنة 1986، فأصبحت تمثل سنة 2016 نسبة 80%، أي بتراجع لا يتجاوز نسبة 5%. أما بجماعة الحضر فقد بلغت نسبة أراضيها الزراعية 71% من المساحة الإجمالية للجماعة سنة 1986، لتصل سنة 2016 إلى نسبة 86% بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة-عبدة". نستنتج: المساحة الأراضي المزروعة عرفت تغيرا طفيفا ما بين 1986 و2016 بالوحدة الزراعية الإيكولوجية.

أولا- أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية

تغطي الأراضي البورية مساحة مهمة تتعدى 90% من المساحة الصالحة للزراعة بالجماعات المدروسة؛ تحتل جماعة البخاتي الصدارة بحوالي 18822 هكتار، متبوعة بجماعة الحضر بحوالي 7250 هكتار. تشغل الأراضي المسقية بالجماعات المدروسة مساحة ضعيفة لا تتجاوز 10% من المساحة الصالحة للزراعة؛ حيث تحتل جماعة الحضر الصدارة بمساحة 5251 هكتار، متبوعة بجماعة البخاتي بمساحة تقدر بحوالي 2000 هكتار من المساحات المروية بالوحدة الإيكولوجية "دكالة-عبدة"، لأن الجماعتين تستفيدان من السقي بواسطة قنوات الري انطلاقا من حوض أم الربيع. تحتل الحبوب مركز الصدارة؛ تصل مساحتها بجماعة البخاتي إلى 82% من المساحة الصالحة للزراعة، تليها جماعة الحضر بنسبة تصل إلى 81% من مساحتها الصالحة للزراعة.

الشكل 7: أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية بجماعة البخاتي

المصدر: دراسة ميدانية 2015

الشكل 8: أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية بجماعة الحضر

المصدر: دراسة ميدانية 2015

تمثل الخريطتان أعلاه أشكال اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية في البيئات شبه الجافة بجماعتي الحضر والبخاتي:

الاختيار الأول: زراعة القمح الصلب: أسفرت نتائج البحث عن اختيار أكثر من 74% من الفلاحين لممارسة زراعة القمح الصلب بالمجالات المدروسة، مع تباين النسبة من جماعة لأخرى؛ شكلت نسبة اختيارات الفلاحين لزراعة القمح الصلب بجماعة البخاتي 49% مقابل 65% بجماعة الحضر، ويأتي القمح الصلب عموماً في مقدمة اختيارات الفلاحين في المناطق المدروسة، مغطياً أكثر من نصف المساحة المخصصة لزراعة القمح، وهو ما يفسر بكونه يشكل على الدوام الغذاء الأساسي المفضل لدى غالبية السكان، رغم منافسته من قبل القمح اللين (فرينة) الذي يتحمل الجفاف أكثر، والذي أخذ يوسع مساحته تدريجياً على حساب القمح الصلب والشعير.

الاختيار الثاني: زراعة الشعير: تظهر نتائج البحث اختيار 55% من الفلاحين لزراعة الشعير بمجموع المجالات المدروسة، مع تسجيل تباين في النسب من جماعة لأخرى؛ تأتي جماعة الحضر في المرتبة الأولى بنسبة 65% ثم جماعة البخاتي بنسبة 29%. إن احتلال الشعير للمرتبة الثانية بالنسبة لاختيارات الفلاحين، يفسره الانتشار الكبير لمجاله الذي راح يغطي مساحة مهمة من الأراضي المخصصة للحبوب. ذلك أن الشعير، وإن كان قد فقد أهميته الغذائية لصالح القمح، فإن مركزه قد تعزز باستمرار كعلف للمواشي، وقد زاد من أهمية الشعير أيضاً، إمكانية استعماله على أوجه عدة متكاملة زمنياً: إما على شكل علف أخضر، أو على شكل حبوب، أو على شكل كميات مهمة من التبن. ولأن الشعير هو أكثر ملائمة لتقلبات أحوال الطقس والمناخ، فإنه يضمن مردوداً أعلى، خصوصاً في السنوات المطيرة في هذه المناطق شبه الجافة، حيث تسود هذه الزراعة الأصيلة التي دأبت عقوداً وقرناً تغذي العباد والأنعام في الأرياف والحوضر على حد سواء (10).

الاختيار الثالث: زراعة القمح الطري: أبانت النتائج اختيار ما يربو عن 58% من الفلاحين بمجموع المجالات المدروسة لزراعة القمح الطري مع ملاحظة تباين واضح على مستوى الجماعات وتأتي جماعة الحضر في المرتبة الأولى بنسبة فاقت 61%، تليها جماعة البخاتي بنسبة 57%.

الاختيار الرابع: زراعة الذرة: كشفت نتائج البحث اختيار 9% من الفلاحين لزراعة الذرة بالمجالات المعنية بالدراسة. تحتل جماعة الحضر المرتبة الأولى بنسبة 18%، متبوعة بجماعة البخاتي بنسبة 3%.

الاختيار الخامس: المزروعات البقلية والمزروعات العلفية: تأتي جماعة البخاتي في المقدمة بمساحة 2096 هكتاراً للمزروعات البقلية، تليها جماعة الحضر بـ 961 هكتاراً، مقابل بـ 149 هكتاراً من المزروعات العلفية بجماعة البخاتي و17 هكتاراً بجماعة الحضر.

ثانيا- مواقف الفلاحين من ممارسة النشاط الزراعي

سننظر هنا إلى مواقف الفلاحين من ممارسة نشاطهم الزراعي من خلال مستويين: يتعلق أولهما بالتعرف على مدى رضى الفلاحين عن ممارسة النشاط الزراعي، بينما يهتم المستوى الثاني بدراسة أسباب عدم رضى الفلاحين عن مزاوله نشاطهم الزراعي.

أعرب 59% من الفلاحين بالوحدة الزراعية الإيكولوجية "دكالة عبدة" عن رضاهم عن ممارسة النشاط الزراعي (52% راضون، و7% راضون جدا) مقابل 40% الذين عبروا عن عدم الرضى (21% غير راضين بشدة، و19% غير راضين)، وظلت نسبة 1% من الفلاحين محايدة.

صرح معظم الفلاحين بجماعة الحضر بما مجموعه 70% عن رضاهم عن ممارسة الزراعة (61% راضون، و9% راضون جدا)، في مقابل 29% من الفلاحين الذين أبدوا عدم الرضى (20% غير راضين بشدة، و9% غير راضين) وظلت نسبة المحايدون مستقرة في 1%. بينما أكد 52% من الفلاحين في جماعة البخاتي رضاهم عن مزاوله النشاط الزراعي، في حين مثلت نسبة الفلاحين غير الراضين عن هذا النشاط 47%، كما أن نسبة 1% منهم كانت محايدة.

تستأثر الأسباب المرتبطة بارتفاع التكلفة المادية الرتبة الأولى في تفسير عدم رضى

الفلاحين

عن ممارسة النشاط الزراعي بنسبة 42% بجماعة البخاتي، متبوعة بضيق المساحة بنسبة 33%، ونقص الوسائل التقنية بنسبة 25%. بينما تتميز جماعة الحضر بضعف عدد الفلاحين الذين أبدوا عدم رضى عن ممارسة النشاط الزراعي. ويعزى عدم رضى الفلاحين بجماعة الحضر إلى نقص الوسائل التقنية بنسبة 49%، وارتفاع تكاليف العمليات الزراعية بنسبة 33%، ثم ضيق المساحة الزراعية بنسبة 18%.

يحتل الاختيار المتعلق بأنواع الحبوب الجديدة الصدارة ضمن اختيارات الفلاحين لأنواع التجديد الزراعي بنسبة تناهز 39%، متبوعة باختيار المنتوجات ذات القيمة المضافة وأقل عرضة لتقلبات المناخ (أشجار الزيتون، اللوز، الخروب، الصبار) بنسبة تتجاوز 35%، ثم التقنيات والأساليب الزراعية (تقنية البذر المباشر، التجميع). بنسبة تصل إلى 26% بجماعة البخاتي. بينما يحظى اختيار أنواع الحبوب الجديدة باهتمام فلاحى جماعة الحضر بنسبة 54%، متبوعة باختيار منتوجات ذات القيمة المضافة، والتقنيات والأساليب الزراعية الجديدة بنسبة لا تتجاوز 23% لكل اختيار منهما.

عبر ما يزيد عن 48% من الفلاحين في جماعة البخاتي عن رفضهم للتجديد الزراعي بسبب ارتفاع التكاليف، ونقص في الوسائل التقنية بنسبة 39%، ثم بنسبة 13%. كما أكد 43% من الفلاحين

بجماعة الحضر رفضهم بسبب ارتفاع التكاليف المادية، تليها نقص الوسائل التقنية بنسبة 33%، ثم ضيق المساحة الزراعية بنسبة لا تتجاوز 24% بالوحدة الايكولوجية "دكالة عبدة".

2.2 - اختيارات تربية الماشية بالوحدة الزراعية - الايكولوجية دكالة عبدة.

أولا- أشكال الاختيارات في تربية الماشية

سننظر إلى استعراض نتائج البحث الميداني المتعلقة باختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية، وتوزيعها المجالي بالجماعات المدروسة، ثم سننتقل إلى توضيح مواقف الفلاحين من مزاوله تربية الماشية. وسنختم الفصل بمواقف الفلاحين اتجاه التجديد في تربية أنواع الماشية.

يبلغ عدد رؤوس الأغنام بإقليم أسفي 515358 رأسا. تتقدم جماعة البخاتي بـ 15580 رأسا من الأغنام، على جماعة الحضر 14365 رأسا. بينما يصل عدد رؤوس الأبقار بإقليم أسفي 372938 رأسا وتتبوا جماعة الحضر المرتبة الأولى بـ 3680 رأسا من الأبقار، تليها جماعة البخاتي بـ 3491 رأسا. ويتوفر إقليم أسفي على 14222 رأسا من الماعز. تتصدر جماعة البخاتي المرتبة الأولى بـ 254 رأسا، متبوعة بجماعة الحضر بـ 201 رأسا.

سنقدم في هذا المستوى اختيارات الفلاحين لتربية أنواع الماشية انطلاقا من دراسة معطيات ميدانية كمية تتعلق بأنواع الأغنام، والأبقار (المحلي والمستورد والهجين)، والماعز. وقد أبانت النتائج عن الآتي:

الاختيار الأول: تربية الأبقار: اختار 61% من الفلاحين بجماعة البخاتي تربية الأبقار، و بعدد يمثل 357 رأسا موزعة على الشكل التالي: (270 رأسا من نوع البقر المحلي، و 76 رأسا من النوع الهجين، و 11 رأسا من النوع المستورد)، تتبعها جماعة الحضر بنسبة 55% من اختيارات الفلاحين بعدد يصل إلى 243 رأسا؛ موزعة بين: (232 رأسا من النوع المحلي، و 11 رأسا من النوع الهجين)

الاختيار الثاني: تربية الأغنام: وتتصدر جماعة الحضر بنسبة 44% من اختيارات الفلاحين لتربية الأغنام، وبعده يقارب 744 رأسا، متبوعة بجماعة البخاتي بنسبة 39%، وبعده يمثل 1.251 رأسا.

الاختيار الثالث: تربية الماعز: تتميز اختيارات الفلاحين لتربية الماعز بالقله؛ حيث لا تتجاوز نسبة 1% من مجموع اختياراتهم بالمجالات المدروسة. إذ لا تتعد نسبة 1% بجماعة البخاتي وبعده لا يتجاوز رأس واحد.

سننتج مما سبق، أن تربية الأبقار تحتل الصدارة في اختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية، تليها تربية الأغنام، رغم أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الرؤوس بالمجالات المدروسة مقارنة بعدد الأبقار، بينما توجد تربية الماعز في المرتبة الأخيرة.

ثانيا- مواقف الفلاحين من ممارسة تربية الماشية

سنتطرق في هذه المرحلة من التحليل لمواقف الفلاحين من ممارسة تربية الماشية، قبولا أو رفضاً؛ وذلك من خلال استعراض نسب الرضى:

الرضى عن ممارسة تربية الماشية: أعرب ما يزيد عن 62% من الفلاحين في الوحدة الايكولوجية "دكالة عبدة" عن رضاهم عن ممارسة تربية الماشية (50% راضون، 11% راضون جدا) مقابل 36% عبروا عن عدم الرضى (24% غير راضين بشدة، 12% غير راضين)، في حين مثلت نسبة 3% الفلاحين المحايدون.

أبدى معظم الفلاحين بجماعة الحضر بما نسبته 72% عن رضاهم عن ممارسة تربية الماشية (55% راضون، و17% راضون جدا)، نقيض 26% من الفلاحين الذين صرحوا عن عدم رضاهم عن مزاوله تربية الماشية (11% غير راضين بشدة، و15% غير راضين) ومثلت نسبة المحايدون 2%. بينما أكد ما يناهز 55% من الفلاحين في جماعة البخاتي عن رضاهم عن مزاوله تربية الماشية، في حين مثلت نسبة الفلاحين غير الراضين عن هذا النشاط 42%، بينما شكل الفلاحون المحايدون نسبة 3% بالوحدة الايكولوجية "دكالة-عبدة".

نستنتج أن ما يناهز نصف الفلاحين بالوحدة الايكولوجية "دكالة-عبدة" (الحضر والبخاتي) أبانوا عن رضاهم عن ممارسة تربية الماشية عموما.

أما أسباب عدم الرضى عن ممارسة تربية الماشية فقد أكد 62% من الفلاحين، عدم رضاهم عن ممارسة تربية الماشية بسبب ارتفاع التكاليف. بينما عزت نسبة 36% منهم عدم الرضى إلى قلة أعداد رؤوس الماشية. في حين بقيت نسبة 2% من الفلاحين مترددة ولم تبد أي رأي. صرح 57% من الفلاحين بجماعة البخاتي، بعدم الرضى عن تربية الماشية بسبب ارتفاع التكاليف المادية، مقابل 41% منهم الذي عزوا السبب إلى قلة أعداد رؤوس الماشية. في حين نجد أن نسبة الفلاحين الذين امتنعوا عن الاجابة لا تتجاوز 2%. بينما أعلن 51% من الفلاحين بجماعة الحضر أن سبب عدم الرضى عن ممارسة تربية الماشية يرجع الى ارتفاع التكاليف، بخلاف 49% منهم الذين اعتبروا أن قلة رؤوس الماشية هو السبب الرئيس في ذلك بالوحدة الايكولوجية "دكالة-عبدة".

نستنتج أن معظم فلاحي الوحدة الايكولوجية "دكالة عبدة" يرجعون سبب عدم الرضى عن مزاوله تربية الماشية إلى ارتفاع التكاليف المادية، متبوعة بقلة الوسائل.

وبخصوص مواقف الفلاحين من التجديد في تربية الماشية فنجد أن 90% من الفلاحين بالوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة عبدة" صرحوا عن قبول اختيار التجديد في تربية الماشية، مقابل رفض 9% منهم. أبدى 84% من الفلاحين بجماعة الحضر استجابة إيجابية لاختيار

التجديد في تربية الماشية، بينما عارض 13% من الفلاحين، في حين أعلن زهاء 92% من الفلاحين بجماعة البخاتي عن رغبتهم في تبني التجديد في تربية الماشية.

يتبوء الاختيار المتعلق بتربية سلالة جديدة من الأبقار الهجينة الصدارة ضمن اختيارات الفلاحين لأنواع التجديد في تربية الماشية بنسبة 37%، متبوعة باختيار سلالة أغنام جديدة بنسبة 33%، ثم سلالة جديدة من البقر المستوردة بنسبة 30%. يحتل اختيار تربية سلالة جديدة من الأبقار المستوردة الرتبة الأولى ضمن اختيارات الفلاحين لأنواع التجديد في تربية الماشية بنسبة 40% بجماعة الحضر، بينما يحتل اختيار تربية سلالة أغنام جديدة المرتبة الثانية بنسبة 33%. أما تربية سلالة جديدة من البقر الهجينة فتأتي في المرتبة الأخيرة بنسبة 27%. في حين يحتل الاختيار المتعلقة بتربية سلالة أغنام جديدة الصدارة من بين اختيارات الفلاحين لأنواع التجديد في تربية الماشية بجماعة البخاتي بنسبة 39%، متبوعة باختيار تربية سلالة جديدة من الأبقار الهجينة بنسبة 37%، واختيار تربية سلالة جديدة من البقر المستوردة بنسبة 24%.

تتبوء الأسباب المتعلقة بارتفاع التكاليف المادية وضعف الإمكانيات، الصدارة في تفسير عدم قبول الفلاحين للتجديد في تربية الماشية بجماعة الحضر بنسبة 48%، متبوعة بنقص الوسائل بنسبة 37%، ثم بقلة عدد رؤوس الماشية بنسبة 15%. كما تستأثر أيضا الأسباب المرتبطة بارتفاع التكاليف المرتبة الأولى في امتناع الفلاحين عن قبول التجديد في تربية الماشية بجماعة البخاتي بنسبة لا تتجاوز 44%، تليها نقص الوسائل بنسبة 33%، بينما تحتل قلة رؤوس الماشية المرتبة الأخيرة بنسبة 15% وهكذا، نستنتج أن الأسباب المرتبطة بارتفاع التكاليف المادية تحتل المرتبة الأولى في رفض الفلاحين لتبني التجديد في تربية الماشية، متبوعة بقلة الوسائل التقنية، بينما يأتي السبب المتعلق بنقص عدد رؤوس الماشية في المرتبة الأخيرة.

2.3- علاقة الزراعة بتربية الماشية بالوحدة الزراعية -الايكولوجية "دكالة عبدة"

تتبوء تربية الماشية المرتبة الثانية ضمن اختيارات الفلاحين بعد المزروعات الأساسية والتكميلية، لأنها تعتبر بمثابة مورد مكمل وإضافي خصوصا خلال سنوات الجذب. وترتبط الزراعة والماشية علاقة اندماج وتكامل بالبيئات شبه الجافة؛ إذ تشكل الزراعة مصدرا غذائيا أساسيا للماشية، وتتكون أساسا من المواد المشتقة عن المزروعات (التبن والقش)، والحبوب (الشعير والذرة)، ومزروعات الأعلاف (الخرطال والشعير)، والمنتجات المتفرعة عن الصناعات الزراعية (النخالة ولب الشمندر)، وتختلف مساهمة كل مصدر من المصادر الغذائية في سد حاجيات الماشية من سنة لأخرى وذلك بالنظر إلى الظروف المناخية.

نظرا للظروف المناخية التي تميز المناطق شبه الجافة، والتي تتسم بتردد موجات الجفاف. وهو ما يحول دون ممارسة المزروعات العلفية في معظم المناطق، لذلك يلجأ معظم فلاحى المجالات

المدروسة إلى زراعة الشعير الذي يقوم بدور الزراعة العلفية الأساسية خلال السنة كلها، منذ إنتاشه إلى أن يصير حبا وتبنا، وهذا ما يفسر كونه في المرتبة الثانية ضمن اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية بنسبة تصل إلى 55%. كما تشكل أيضا الأراضي الراقدة موردا غذائيا مهما يعتمده الفلاح لإرعاء الماشية وهي تمثل نسبة لا تربوا عن 39% من اختيارات الفلاحين، إضافة إلى المراعي الطبيعية.

وبناء على مؤشر الحمولة الحيوانية (11) بالوحدة الزراعية-الإيكولوجية "دكالة عبدة"، وبالجماعات التابعة لإقليم أسفي؛ تم تصنيفها إلى خمس فئات مجالية مختلفة: ينتمي إقليم أسفي إلى الفئة المجالية 0,22 و 0,30 والتي تتميز بوجود حمولة رعوية مهمة، ويرجع ذلك إلى المؤهلات الإيكولوجية التي يزرع بها الإقليم وتتمثل في الأراضي الرعوية التي تتجاوز مساحتها 5904 هكتارا ثم المزروعات العلفية بمساحة تتعدى 1999 هكتارا، إضافة إلى الحبوب بمساحة تناهز 234 ألف هكتارا. تنضوي جماعة الحضر ضمن الفئة المجالية 0,15 و 0,18 والتي تتميز بتوفرها على أراضي رعوية تصل مساحتها إلى 625 هكتارا، ومساحة المزروعات العلفية تقدر بـ 149 هكتارا، أما جماعة البخاتي فتتنتمي للفئة المجالية 0,01 و 0,15 إذ تبلغ مساحة أراضيها الرعوية 1669 هكتارا.

3- علاقة أشكال قرارات الفلاحين بتمثل التغيرات المناخية بالوحدة الزراعية-الإيكولوجية «دكالة عبدة».

3.1. الاتجاه العام للتغيرات المناخية بالوحدة الزراعية الإيكولوجية دكالة عبدة.

الشكل 9: الاتجاه العام للتساقطات المطرية فى بداية الدورة الزراعية (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر) بمحطة أسفى ما بين سنتى 1985 و2016 بالمليمتر (mm)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء 2017

الشكل 10 : الاتجاه العام للتساقطات المطرية فى وسط الدورة الزراعية (يناير-فبراير) بمحطة أسفى ما بين سنتى 1985 و2016 بالمليمتر (mm)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء 2017

الشكل 11: الاتجاه العام للتساقطات المطرية فى نهاية الدورة الزراعية (مارس- أبريل) بمحطة أسفى ما بين سنتى 1985 و2016 بالمليمتر (mm)

المصدر: مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الدار البيضاء 2017

تمثل المبيانات كمية التساقطات خلال الدورات الزراعية بمحطتي أسفي و سطات ما بين سنتي 1985 و 2016 ؛ حيث يلاحظ تطور مطري متباين حسب الدورة الزراعية:

سجلت أمطار نهاية الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" نزعة إيجابية نحو الترطيب حيث وصلت درجة ميل الاتجاه العام للتساقطات المطرية نهاية الدورة 0,28. في حين تتميز بداية الدورة ووسط الدورة بنزعة تطويرية نحو تناقص كمية الأمطار؛ حيث بلغت درجة الميل في بداية الدورة 0,33- وفي وسط الدورة 1,05-. نستنتج أن كمية التساقطات تتميز بنزعات متباينة ، حسب مراحل الدورة الزراعية. سجلت أمطار بداية ووسط الدورة نزعة قوية نحو الانخفاض، بينما سجلت أمطار نهاية الدورة الزراعية نزعة إيجابية نحو الترطيب.

تنبؤاً وسط الدورة الزراعية بمحطة "أسفي" الصدارة من حيث حدة التغيرات المطرية، إذ تصل إلى أقصى درجة لها بمعامل تباين يتجاوز 82% وهذا يعني أن معظم السنوات تنحرف فيها التساقطات كثيرا عن المعدل، متبوعة بنهاية الدورة حيث يصل معامل التباين 62,5%، ثم بداية الدورة بنسبة 56,6%. نستنتج مما سبق: أن بداية الدورة الزراعية تنفرد بانخفاض ملموس في التغيرات المطرية، متبوعة بنهاية الدورة في المرتبة الثانية، بينما تخضع وسط الدورة لأقوى درجات التغيرات المطرية. وتعتبر بداية الدورة الزراعية أكثر الفترات مطرا، فهي تسجل كميات مهمة من التساقطات بمحطة "أسفي". و تحتل أمطار وسط الدورة المرتبة الثانية بنسبة 39% لكل محطة، مع تسجيل أعلى كمية للتساقطات في شهر يناير. و تتسم كمية أمطار نهاية الدورة بالضعف نسبيا، حيث تصل نسبتها بمحطة "أسفي" إلى 21% ، بينما تسجل أعلى كمية للتساقطات بشهر مارس.

3.2- علاقة قرارات الفلاحين الزراعية بتمثل التغيرية المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية - الايكولوجية "دكالة عبدة"

فترة النمو النباتي: ترى نسبة كبيرة من الفلاحين أن التغيرية المطرية في فترة النمو النباتي، أي وسط الدورة الزراعية وبالضبط خلال شهري (يناير، فبراير)، تؤثر سلبا على إنتاج الحبوب. وقد تشكلت تلك النسبة من 60% من الفلاحين بجماعة "الحضر"، متبوعة بنسبة 47% بجماعة "البخاتي" بالوحدة الإيكولوجية "دكالة-عبدة".

ترى نسبة مهمة أخرى من الفلاحين أن التغيرية المطرية في فترة الحصاد خلال نهاية الدورة الزراعية (مارس، أبريل، ماي) تنعكس سلبا على الإنتاج السنوي من الحبوب. نسبة 39% بجماعة "البخاتي" و33% بجماعة "الحضر".

فترة الحرث: ترى نسبة ضعيفة من الفلاحين أن التغيرية المطرية في فترة الحرث خلال بداية الدورة الزراعية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) يكون تأثيرها سلبيا على إنتاج الحبوب. تصل النسبة إلى 14% بجماعة البخاتي متبوعة بنسبة 7% بجماعة الحضر. نستنتج مما سبق:

- أن فترة النمو النباتي في وسط الدورة الزراعية (يناير، فبراير) تعتبر الفترة الأكثر تأثرا بالتغيرية المطرية، متبوعة بفترة الحصاد خلال نهاية الدورة الزراعية (مارس، أبريل، ماي)، ثم فترة الحرث في بداية الدورة الزراعية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).

- تعتبر فترتا النمو النباتي والحصاد الأشد تأثرا بالتغيرية المطرية، نظرا للتأثير القوي التي تمارسه تساقطات هاتين الفترتين على المردود الزراعي، لأنها تتوافق مع الفترات التي تصل فيها المزروعات مراحل الإسهال وتكون الحب والنضج، حيث تتكون حبوب السنابل وتفتح، وتظل هذه العمليات رهينة بكمية التساقطات خصوصا ما بين شهري فبراير وأبريل. أما أمطار فترة الحرث في بداية الدورة الزراعية (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) فتعتبر الأقل تأثيرا على مردود المزروعات، نظرا لكون هذه الفترة تقترن مع الفترة الأولى من الدورة الزراعية أي مرحلة "الانتاش". إضافة إلى أن بعض الفلاحين قد يؤجلون إعداد وحرث أراضيهم إلى وسط الدورة، إما بسبب الجفاف الخريفي أو لأنهم يزرعون جزء من أراضيهم بالمزروعات "المزوزية" أو لأسباب أخرى... لكن أمطار فترة الحرث تعتبر الأكثر تأثيرا من غيرها على المساحة المزروعة بالحبوب. وهكذا تزداد وتتناقص بتناقص أمطار بداية الدورة الزراعية، لأن عمليات إعداد الأرض وحرثها وبذرها، تتم في هذه الفترة خاصة بالنسبة للمزروعات "البكرية". ومن البديهي أن تتأثر هذه العمليات بالتغيرية المطرية التي تحصل في فترة الحرث، فجل الفلاحين، خاصة في أراضي البور، ينتظرون هطول الأمطار الأولى قصد البدء في إعداد أراضيهم الزراعية.

تكتسى إذن، أمطار فترتي النمو النباتي والحصاد أهمية قصوى بالنسبة لزراعة الحبوب نظرا لتزامنها مع الفترات الحساسة في الدورة النباتية، وهي فترة يتوقف فيها استكمال نمو مزروعات الحبوب على كميات وافرة من الماء، كما أن أمطار فترة الحرث مهمة بدورها، لأنها تتحكم في المساحة الزراعية، وفي عملية إنتاش البذور.

- أكد غالبية الفلاحين بجماعتي الحضر و البخاتي أن فترة النمو النباتي هي الفترة الأكثر تأثرا من التغيرات المطرية بالنسبة للمزروعات الأساسية التي تشمل القمح بنوعيه الطري والصلب، والشعير والذرة. تليها فترة الحصاد وجمع الحبوب في الرتبة الثانية، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأقل تأثرا بالتغيرات المطرية.

نستنتج مما سبق أن هناك ارتباط بين فترات الدورة الزراعية واختيار أنواع المزروعات أي أن الفلاحين أقرروا بالفترات التي تتأثر بالتغيرات المطرية وفقا لنوع المزروع المختار؛ فمعظم الفلاحين الذين اختاروا زراعة القمح يعلمون جيدا أن هذا المزروع يعتبر من أهم المزروعات البورية التي تعتمد على كمية الأمطار ونظام توزيعها خصوصا أمطار وسط ونهاية الدورة لأنها تتحكم بدرجة كبيرة في حجم إنتاج القمح وأن حدوث تغيرية مطرية في هاتين الفترتين سيؤثر سلبا على الإنتاج، في حين يبقى تأثير تساقطات بداية الدورة الزراعية ضعيفة الأثر على القمح الصلب.

- أما زراعة الذرة فتعتبر أكثر أنواع الحبوب تأثرا بالتغيرات المطرية؛ فالذرة تعتبر مزروعا ربيعيا بالدرجة الأولى، حيث تبدأ المراحل الأولى للدورة الإنباتية في نهاية فترة النمو النباتي وبداية فترة الحصاد لذلك يعتبر التوزيع الجيد للأمطار خلال وسط الدورة ونهاية الدورة الزراعية مهما في الحصول على موسم جيد من الذرة.

- يحتل الشعير المرتبة الثانية بعد الذرة من حيث درجة تأثره بالتغيرات المطرية، رغم تميزه على باقي أنواع الحبوب بتحملة للجفاف وقدرته على التأقلم مع جميع الظروف المناخية. فهو يتأثر بكمية التساقطات خلال فترتي النمو النباتي والحصاد على مستوى المردود، أما أمطار بداية الدورة فيبقى تأثيرها ضعيفا.

- تحتل فترة النمو النباتي المرتبة الأولى ضمن الفترة الأشد تأثرا من التغيرات المطرية بالنسبة للمزروعات التكميلية التي تهتم جلابانة، والعدس، والشمندر، وال فول. متبوعة بفترة الحصاد وجمع الحبوب في الرتبة الثانية وتشمل مزروعات الخرطال، والفصة. في حين تعتبر فترة الحرث الفترة الأقل تأثرا بالتغيرات المطرية.

نستنتج أن غالبية الفلاحين تؤكد على أهمية التساقطات في منتصف الدورة الزراعية (فترة النمو) بالنسبة للمزروعات التكميلية، تليها بدرجة أقل فترة الحصاد وجمع الحبوب، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأقل تأثرا بالتغيرات المطرية.

3.3. الدلالة الإحصائية للفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية

والتكميلية بفترات التغيرية المطرية

بناء على حصيلة البحث، المتعلقة بدلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة متغير أنواع المزروعات الأساسية مع المتغيرات المستقلة فإن النتائج تظهر ما يلي:

- غياب وجود دلالة إحصائية في الفروق بالوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر والبخاتي) حسب متغيرات فترات التغيرية المطرية (مرحلة الحرث الزراعي: بداية الدورة، مرحلة النمو النباتي: وسط الدورة، مرحلة الحصاد وجمع الحبوب: نهاية الدورة)؛ حيث تتجاوز دلالة "كا²" 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم (H₀).

يستخلص من نتائج البحث، أن الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرات المستقلة مع متغير أنواع المزروعات الأساسية، ليست ذات دلالة إحصائية في اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية حسب فترات التغيرية المطرية. وبالتالي فإن هذه المتغيرات لا تفسر لنا اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات الأساسية.

- تمثل دلالة الفروق المسجلة على مستوى علاقة أنواع المزروعات التكميلية مع المتغيرات المستقلة عدم وجود أي دلالة إحصائية بين الفروق حسب فترات التغيرية المطرية؛ إذ تتجاوز دلالة 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم (H₀). بينما يسجل وجود دلالة إحصائية بين متغير فترة الحرث الزراعي: بداية الدورة، والمزروعات البقلية (القول) والمزروعات الصناعية (الشمندر). حيث تقل دلالة "كا²" عن 0.05، وبالتالي قبول الفرض البديل (H₁). كما يسجل كذلك ارتباط ضعيف حسب معامل الارتباط (V de Cramer) حيث لم تتجاوز قيمته 0,469.

يستخلص أن الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرات المستقلة ومتغير أنواع المزروعات الأساسية، ليست ذات دلالة إحصائية في اختيارات الفلاحين للمزروعات التكميلية حسب فترات التغيرية المطرية. وبالتالي فإن هذه العوامل لا تفسر لنا اختيارات الفلاحين لأنواع المزروعات التكميلية.

3.4. علاقة قرارات الفلاحين في تربية الماشية بتمثل التغيرات المطرية الفصلية بالوحدة الزراعية - الايكولوجية "دكالة عبدة"

يتأثر قطاع تربية الماشية بشكل كبير بالتغيرات المطرية، ذلك لاعتماد هذا القطاع على نباتات المراعي والمحاصيل الزراعية، حيث يؤدي شح الأمطار إلى تراجع في أعداد القطعان وتدني إنتاجيتها وتدني دخل المزارعين نتيجة بيعها بأسعار منخفضة. أضف إلى ذلك ظهور أمراض سوء التغذية في القطعان. ويتفاعل الفلاح مع التغيرات المطرية من خلال مجموعة من الأساليب نجملها في: شراء الأعلاف من مدخراته مع الاحتفاظ بالقطيع، أو بيع جزء من القطيع من أجل توفير العلف لباقي القطيع، أو التخلص تماما من القطيع عن طريق البيع قبل أن يصاب بالهزال ويموت جوعا. يعتمد الفلاحون على مجموعة من الأساليب للتخفيف من تأثير التغيرات المطرية على تربية الماشية، وقد أبانت الدراسة الميدانية عن النتائج التالية:

تحظى الأساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف بالأولوية لدى فلاحى جماعة الحضر كحل لتجاوز تأثير التغيرات المطرية بنسبة 78%، متبوعة بالتخلص تماما من قطع الماشية بنسبة 13%، ويأتي في الأخير اللجوء إلى شراء العلف بنسبة 9%. كما تصدر الأساليب المتعلقة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف أهم أساليب المعتمدة من قبل الفلاحين للتخفيف من تأثير التغيرات المطرية بنسبة تناهز 73%. يليها اللجوء إلى شراء العلف بنسبة لا تتجاوز 16%، ثم التخلص تماما من قطع الماشية بنسبة لا تربو عن 11% بجماعة البخاتي.

نستنتج مما سبق أن الأساليب المرتبطة ببيع جزء من القطيع لشراء العلف تتبوأ المرتبة الأولى ضمن الأساليب المعتمدة للتخفيف من حدة التغيرات المطرية على تربية بنسبة تتجاوز 73%، متبوعة باللجوء إلى شراء العلف بنسبة 16%، ثم بالتخلص تماما من قطع الماشية بنسبة 11%. وهكذا نجد أن الفلاح يلجأ بداية إلى بيع القطيع تدريجيا من أجل إطعام الباقي، ثم يلجأ إلى مدخراته لشراء العلف، قبل أن يضطر في الأخير إلى التخلص من القطيع في حالة استمرار شح التساقطات.

3.5. الدلالة الإحصائية للفروقات المتعلقة بعلاقة اختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية بفترات

التغيرات المطرية

تبين من دراسة دلالة الفروق المسجلة في مستوى علاقة متغير أنواع تربية الماشية، مع المتغيرات المستقلة بالوحدة الزراعية الايكولوجية حسب اختبار الدالة "ت" وتظهر النتائج ما يلي:

يسجل بالنسبة للوحدة الزراعية الايكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر والبخاتي)، عدم وجود أي دلالة إحصائية بين الفروق حسب متغير الأساليب المعتمدة للتخفيف من تأثير ضعف التساقطات؛ حيث تتجاوز دلالة اختبار "ت" 0.05 وبالتالي قبول فرض العدم (H_0).

بينما يسجل وجود دلالة إحصائية في الفروق حسب متغيري بيع جزء من القطيع لشراء العلف، والتخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف عند مستوى اختيار تربية الأغنام، وحسب متغير بيع جزء من القطيع لشراء العلف بالنسبة لاختيار تربية الأبقار؛ حيث تقل دلالة كل من اختبار "ت" عن 0.05 وبالتالي قبول فرض البديل (H_1). مما يؤكد أن هذه العوامل لها تأثير على اختيارات الفلاحين لأنواع تربية الماشية.

يستخلص إذن أن الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرات المستقلة متغير أنواع تربية الماشية ليست ذات دلالة إحصائية بالنسبة للوحدة الزراعية الايكولوجية "الشاوية". بينما تسجل فروق في الدلالة الإحصائية حسب متغيري بيع جزء من لقطيع لشراء العلف، والتخلص تماما من القطيع في حالة استمرار الجفاف بالنسبة لاختيار تربية الأغنام، وحسب متغير بيع جزء من القطيع لشراء العلف عند مستوى اختيار تربية الأبقار.

4- خلاصات ومناقشة

حاول البحث الإجابة عن سؤال إشكالي: كيف يؤثر تمثل التغيرية المطرية (التساقطات الفصلية) في قرارات الفلاحين الرعي – زراعية بالوحدة الزراعية- الإيكولوجية "دكالة-عبدة"؟ وقد خلصنا إلى:

✓ اعتبار التساقطات المطرية مثيرا مركزيا في اتخاذ القرار؛ فالتقلبات الكبيرة التي تلحق نظام التساقطات السنوية والبيسنوية بالمجالات المدروسة انعكاسات بالغة الأثر على النشاط الفلاحي عموما والحبوب خصوصا، لكونها تزرع بعلية في أغلب الحالات وتهم كل مجالات الدراسة.

✓ تحتل زراعة القمح الصلب والقمح اللين الصدارة بالوحدة الزراعية-الإيكولوجية "دكالة عبدة" (الحضر والبخاتي) في اختيارات الفلاحين للمزروعات الأساسية. وتحتل المزروعات التكميلية المرتبة الثانية بعد المزروعات الأساسية في اختيارات الفلاحين، والتي تمارس في الأراضي المروية، بينما لا يزاولها إلا عدد قليل من الفلاحين. أما بنسبة لاختيارات الفلاحين المتعلقة بنوعية تربية الماشية فنجد أن تربية الأغنام تأتي في الدرجة الأولى تلتها تربية الأبقار ثم تربية الماعز.

تبين من خلال النتائج ما يؤكد فرضية البحث: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية (H_0) في قرارات الفلاحين الرعي – الزراعية حسب تمثل التغيرية المطرية (التساقطات الفصلية)". ومن أبرز ما يثبت ذلك ما يلي:

✓ تأكيد غالبية الفلاحين على أهمية التساقطات في منتصف الدورة الزراعية (فترة النمو) سواء بالنسبة للمزروعات الأساسية أو التكميلية، تليها بدرجة أقل فترة الحصاد وجمع الحبوب، بينما تعد فترة الحرث الفترة الأقل تأثرا بالتغيرية المطرية.

✓ لجوء غالبية الفلاحين عند شح التساقطات في بداية إلى بيع القطيع تدريجيا من أجل إطعام الباقي، ثم يلجؤون في مرحلة ثانية إلى مدخراتهم لشراء العلف، قبل أن يضطروا في الأخير إلى التخلص من القطيع في حالة استمرار وتفاقم شح التساقطات.

المراجع

❖ مراجع باللغة العربية

- (3) الأسعد , محمد ., 2004 , نماذج البحث في الجغرافيا الزراعية وحصيلتها المعرفية , ورد في , موسى كرزازي ومحمد أيت حمزة (تنسيق) ,, مناهج البحث في الوسط الريفي المغربي,, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط , سلسلة ندوات ومناظرات رقم 113 , ص 65-83
- (4) الأسعد , محمد ., 2012 , اتخاذ القرار لدى الفلاحين في الأنظمة الرعي – زراعية بالبيئات شبه الجافة بالمغرب .دراسة في الإيكولوجيا الثقافية . منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية. دار النشر المغربية، الدار البيضاء. المغرب.
- (5) الأسعد , محمد ., 2008 , اتخاذ القرارات في تربية الماشية لدى الفلاحين ودلالات اختياراتهم في البيئات شبه الجافة بالمغرب .دراسة في الإيكولوجيا الثقافية .مجلة جغرافية المغرب , عدد 1-2 مجلد24 فبراير 2008 السلسلة الجديدة , ص 59-79
- (9) الأسعد , محمد ., 2006 , اتخاذ القرارات الزراعية لدى الفلاحين ودلالات اختياراتهم في البيئات شبه الجافة بالمغرب .دراسة في الإيكولوجيا الثقافية .مجلة جغرافية المغرب , عدد 1-2 مجلد22 يناير 2006 السلسلة الجديدة , ص 3-23
- (10) فضل الله، عبد اللطيف ., 1983 . التغيرات الزمانية والمجالية الحديثة لإنتاج الحبوب بالمغرب، مجلة جغرافية المغرب. السلسلة الجديدة، العدد 7، ص 31

❖ المراجع باللغة الأجنبية

- (1) Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime ., 2008,Atlas de l' agriculture Marocaine . Document de synthèse, conseil général du développement agricole,p30, EN Ligne, <http://www.abhato.net.ma>, consulté le 9 oct 2017 à 22 :20
- (2) Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime ., 2008,Atlas de l' agriculture Marocaine. Document de synthèse, conseil général du développement agricole,p83, EN Ligne, <http://www.abhato.net.ma>, consulté le 9 oct 2017 à 22 :20
- (6) GHARROUSS M.,2005, Adoption des techniques d' aridoculture : moyen pour améliorer l' efficience d' utilisation de l' eau , In Kaddouri A & al (édrs) L'

Eau Entre Moulin et Nouria ,publication de l' Université Hassan , Université Cadi Ayyad & Fondation Maroc –Pays Bas/400 ans , pp 192-19

(7)BENAOUDA H & DAIBOUN T .,2014,Changement climatique et prise de décision en agriculture pluviale , in Rur@lité , no 4 , Revue électronique du laboratoire de Géographie „RURALITE,, de l' Université de Poitiers ,pp 26-35

(8)DE CARLOS PH .,2015 , Concept de représentation , thèse de doctorat /3-11-I En Ligne,<http://f.hypotheses.org> ,p 46-47 , consulté le 9 sept 2017 à 16 :47

(11)EL ASSAAD M ., 2011,La prise de décision des agriculteurs dans les systèmes agro-pastoraux dans les milieux semi-arides au Maroc. Etude en écologie culturelle. In Kerzazi M ,Ait Hamza M & El assaad M (eds) „Produits Agricoles, Touristiques et Développement Local , publication de l'Association Nationale des Géographes Marocains (ANAGEM) &Union Géographique Internationale ,commission sur le Développement Durable et les Systèmes Ruraux (IGU) ,pp45-56

Journal of Arab Geographer
Scientific journal of the geographical sciences

THIRTY year ISSN2522-6231

Issued by

General Secretariat of the Union of Arab Geographers

Issue No. 38- JUNE -2018